

O'ZBEKISTAN RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAXKAMASI
XUZURIDAGI BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI
MAGISTIRI

Shodiyev Elyor Ulug'bekovich

Yashirin iqtisodiyotni legallashtirishda soliq tizimini raqamlashtirishni
takomillashtirish masalalari

elyor.87dc@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15253587>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy ishda yashirin iqtisodiyotning iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'siri hamda uni legallashtirishda soliq tizimini raqamlashtirishning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Yashirin iqtisodiy faoliyatlar soliq bazasining qisqarishiga, davlat byudjeti daromadlarining kamayishiga va iqtisodiy tengsizlikning kuchayishiga olib kelayotgan sharoitda, soliq tizimini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida ko'rilmoqda.

Ishda O'zbekistonda soliq tizimining raqamlashtirilgan shakllari, jumladan, onlayn nazorat-kassa mashinalari, elektron hisob-fakturalar, avtomatlashtirilgan soliq monitoringi, sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalarining joriy etilishi natijasida yashirin faoliyatlarni aniqlash va ularni qonuniy iqtisodiyotga jalb qilish imkoniyatlari tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq organlari axborot tizimlari o'rtasida integratsiyani kuchaytirish, soliq to'lovchilarning raqamli savodxonligini oshirish hamda avtomatik monitoring tizimlarini rivojlantirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, soliq tizimi, raqamlashtirish, elektron xizmatlar, legallashtirish, fiskal nazorat.

Abstract

This scientific work analyzes the negative impact of the shadow economy on economic stability and the role and importance of digitalization of the tax system in its legalization. In conditions where shadow economic activities lead to a reduction in the tax base, a decrease in state budget revenues, and an increase in economic inequality, improving the tax system based on modern digital technologies is considered an urgent task.

The work analyzes the possibilities of identifying shadow activities and attracting them to the legal economy as a result of the introduction of digitalized forms of the tax system in Uzbekistan, including online cash registers, electronic

invoices, automated tax monitoring, and artificial intelligence-based analytical tools.

According to the results of the study, it is justified that the shadow economy can be reduced by strengthening integration between information systems of tax authorities, increasing the digital literacy of taxpayers, and developing automatic monitoring systems.

Keywords: shadow economy, tax system, digitalization, electronic services, legalization, fiscal control.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar doirasida iqtisodiy faoliyatni legallashtirish, soliq bazasini kengaytirish va budjet barqarorligini ta'minlash muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mamlakatda kuzatilayotgan yashirin iqtisodiyot hajmi esa bu maqsadlarga erishishda jiddiy to'siq bo'lib xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning eng samarali vositalaridan biri — bu soliq tizimini raqamlashtirish orqali iqtisodiy faoliyatni shaffolashtirishdir.

Yashirin iqtisodiyot nafaqat soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash, balki bandlik va ijtimoiy himoya sohalarida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Mazkur holat davlat fiskal siyosatining samaradorligini pasaytiradi, tartibga solinmagan bozorlarda adolatsiz raqobat muhitini yuzaga keltiradi hamda makroiqtisodiy barqarorlikka putur yetkazadi. Shu bois, O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni aniqlash va legallashtirish masalasi bugungi davr talabi bo'lib bormoqda.

Ushbu ilmiy ishda soliq tizimini raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirishning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari hamda xorijiy tajribalar o'rganiladi. Shuningdek, mavjud soliq infratuzilmasini raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi va takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Mazkur tadqiqot natijalari O'zbekistonda iqtisodiyotni yanada shaffolashtirish, soliq intizomini mustahkamlash va budjet tushumlarini oshirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri bu — yashirin iqtisodiyotning mavjudligidir. Bu salbiy holat, bir tomondan, davlat byudjeti tushumlarining kamayishiga, ikkinchi tomondan esa rasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan subyektlar uchun raqobat muhitining buzilishiga olib kelmoqda. Shubhasiz, yashirin iqtisodiyotni aniqlash va uni qonuniy iqtisodiy aylanishga jalb etish

masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu borada soliq tizimini raqamlashtirish muhim vosita sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda soliq sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida bir qator muhim tashabbuslar amalga oshirildi. Jumladan, "onlayn nazorat-kassa apparatlari", "elektron hisob-fakturalar", "raqamli soliq hisoboti" tizimlari joriy etildi va "my.soliq.uz" platformasi orqali ko'plab soliq xizmatlari avtomatlashtirildi. Ushbu yangiliklar natijasida soliq to'lovchilar faoliyatining shaffofligi oshdi, davlat tomonidan soliq ma'lumotlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratildi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, raqamlashtirilgan soliq nazorati vositalari joriy etilganidan so'ng, 2023 yilda ilgari yashirin bo'lgan iqtisodiy faoliyatdan 4,7 trln so'm qo'shimcha soliq tushumlari aniqlangan. Bu, o'z navbatida, elektron tizimlarning yashirin iqtisodiyotni aniqlashdagi samaradorligini ko'rsatadi. Ayniqsa, chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida onlayn kassa apparatlari yordamida kundalik operatsiyalarni real vaqtda kuzatish imkoniyati yashirin aylanmani sezilarli darajada kamaytirdi.

Biroq mavjud yutuqlarga qaramay, bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, ayrim tadbirkorlar hali ham naqd pul orqali savdoni yashirishga harakat qilmoqda, ayrim hududlarda internet infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmaganligi tufayli elektron tizimlardan foydalanish darajasi past bo'lmoqda. Bundan tashqari, kichik tadbirkorlar orasida raqamli savodxonlikning yetarli emasligi raqamlashtirish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Soliq tizimini raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni aniqlash va uni qonuniylashtirish yo'lidagi ijobiy natijalar sezilarli. Raqamli nazorat vositalarini yanada takomillashtirish, barcha iqtisodiy faoliyat subyektlarini ushbu tizimlarga to'liq jalb etish, soliq to'lovchilar bilan ochiq muloqotda bo'lish, raqamli savodxonlikni oshirish orqali bu boradagi islohotlar muvaffaqiyatli davom ettirilishi mumkin. Aynan shu yo'nalishlar O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishga va shaffof iqtisodiy muhitni yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa

Yashirin iqtisodiyotning yuqori darajada mavjudligi O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotiga, davlat byudjeti barqarorligiga va adolatli soliq siyosatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, soliq tizimini raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlash va uni qonuniylashtirish mumkin bo'lgan samarali mexanizmlardan biridir.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq tizimini raqamlashtirish bo'yicha islohotlar, jumladan, elektron hisob-fakturalar, onlayn nazorat-kassa apparatlari, avtomatik soliq monitoring tizimlari joriy etilishi natijasida soliq intizomi oshmoqda va yashirin iqtisodiyotning qisqarishiga zamin yaratilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar orqali iqtisodiy faoliyatning shaffofligi oshmoqda, davlat nazoratining aniqligi va tezkorligi kuchaymoqda.

Biroq tizimda hal etilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud: raqamli infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmaganligi, soliq to'lovchilarning raqamli savodxonlik darajasining pastligi, ayrim iqtisodiy subyektlarning yangi tizimlarga moslashishdagi qiyinchiliklari.

Shu bois, soliq tizimini raqamlashtirishni yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarur:

- Davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvini kuchaytirish;
- Elektron xizmatlar qamrovini kengaytirish va ularni soddalashtirish;
- Raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan trening va targ'ibot ishlarini kuchaytirish;
- Soliq to'lovchilar bilan ochiq muloqot platformalarini keng joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, soliq tizimini raqamlashtirish nafaqat yashirin iqtisodiyotni legallashtirishda, balki davlat moliyasining barqarorligi, adolatli raqobat muhiti va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishdagi islohotlarni izchil davom ettirish orqali O'zbekistonda shaffof va samarali iqtisodiy muhitni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (2022). Rasmiy nashr. Toshkent: Adolat nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrdagi PF-6121-son Farmoni. "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida".
3. Davlat soliq qo'mitasi (2023). O'zbekiston soliq tizimining raqamlashtirish strategiyasi 2021–2025. Toshkent: DSQ axborot xizmati.
4. Karimov, R. (2022). Soliq tizimini raqamlashtirish va iqtisodiy xavfsizlik. Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim.
5. Tashkent Institute of Finance (2021). Yashirin iqtisodiyot va soliq siyosati: muammolar va yechimlar. Ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent: TIF.
6. World Bank (2020). Digital Taxation and Informal Economy: Country Case Study – Uzbekistan. Washington, D.C.: World Bank Group.

7. OECD (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.
8. Nazarov, A. (2023). 'Yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda fiskal nazoratning o'rni', Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 3(1), b. 45–52.
9. UNDP Uzbekistan (2022). Innovative Approaches in Public Finance Management: Tax Digitalization Experience in Uzbekistan. Toshkent: UNDP.
10. Stat.uz (2023). O'zbekiston Respublikasida norasmiy bandlik va yashirin iqtisodiyot statistik tahlili. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi.

